

ПРЕЗИДЕНТ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ЁШЛАРДА МАЪНАВИЯТНИ ТАРБИЯЛАШ ҲАҚИДА

Р.Х.Джураев

п.ф.д., академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930703>

Аннотация. Замонавий таълимнинг асосий мақсади – жамият, давлат ва таълим олувчи шахсининг зарур эҳтиёжларини қондириши, Ўзбекистоннинг маънавий, ижтимоий-иқтисодий тараққиётига хизмат қила оладиган рақобатбардош кадрларни этиштиришидир. Кенг дунёқарашига эга бўлган, мустақил ва эркин фикрлайдиган, таълим жараёнини мақсадли моделлаштира биладиган ўқитувчи-педагог таълимнинг ёрқин истиқболлини белгилаб бера олади.

Калим сўзлар: замонавий таълим, жамият, давлат, ёшлар, қадрият.

Маълумки, ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамом масаласига айланиб бормоқда.

Ш.М.Мирзиёев

Ўқув жараёнининг асосий субъекти сифатида ўқувчининг самарали таълим олиши, “оммавий маданият” таҳдидларидан сақлана билиши, унда юксак ғоявий идеал ва эътиқодларнинг шаклланиши ҳамда одоб-ахлоқ меъёрларига амал қилиш масъулиятининг талаб даражасида бўлишида ўқитувчининг ўрни катта. Ёш авлод маънавий-маърифий тарбияси давлат аҳамиятига молик долзарб масала ҳисобланади. Ўқитувчида болаларни севиш, таълим-тарбиянинг замон талабларига монанд бўлишига интилиш, педагогик фаолиятни севиш; меҳнатсеварлик, ҳақиқатгўйлик, одоблилик; эмоционаллик, некбинлик(оптимизм); ифодали, ҳиссиётли нутқ ва педагогик такт талаб даражасида бўлиши; ижодкорлик; ташкилотчилик малакалари ва юмор ҳиссига эга бўлиши; сабрли, бағри кенг, қатъиятли, интизомли бўлиши зарур.

“Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорида (2019 йил, 3 май) Мактабгача таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази билан биргаликда **Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси** лойиҳасини тайёрлаш, **“Жаҳолатга қарши маърифат” ғояси** асосида жамиятда узлуксиз маънавий-маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишининг стратегик йўналишлари, таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш, **“Маънавият фидойиси” кўкрак нишонини** таъсис этиш каби долзарб вазифалар белгилаб қўйилгани бежиз эмас. Чунки маънавият тарбиясини талаб даражасида амалга оширсаккина, баркамол авлод тарбиясида сезиларли ютуқларга эришишимиз мумкин.

Маълумки, Президентимиз томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус доирасида: ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни тизимли амалга ошириш асосида ёшларга эътиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш кўникмасини таркиб топтириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш масалалари давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Ушбу 5 та муҳим ташаббус

таркибида айнан Исҳоқхон Ибрат ва бошқа жадид маърифатпарварлари кўзлаган катта мақсадлар амалга оширмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2016 йил 2 ноябрь куни Наманган вилояти сайловчилари билан учрашувда буюк тараккийпарвар ва маърифатпарвар Исҳоқхон Ибратнинг халқимиз маънавий-маърифий юксалиши йўлидаги беқиёс хизматларига эътиром рамзи сифатида унинг номини абадийлаштириш, у кишига атаб замонавий боғ яратиш, ёдгорлик мажмуаси ва “Ибрат мактаби”ни ташкил қилиш ташаббуси билан чиққан эдилар. Шундан сўнг Президентимиз раҳбарлигида Наманган вилояти Тўрақўрғон туманида Исҳоқхон Тўра Ибрат мемориал мажмуасида кенг кўламли бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Ҳозирги кунда мазкур жойда боғ-ҳиёбон, унинг ўртасида Исҳоқхон тўра Ибрат ҳайкали, миллий меъморчилик услубидаги айвон, босмаҳона, илғор технологиялар асосида қурилган мусиқали фаввора, чет тилларга ихтисослаштирилган 400 ўринли мактаб-интернат ва тарихий меъморчилик обидаси бўлмиш музей ишлаб турибди.

Президентимизнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида (2017 йил, 19 сентябрь) Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияни ишлаб чиқиш таклифи билан чиқишлари, коронавирус пандемияси туфайли онлайн мулоқот режимида бўлиб ўтган 75-сессиясида (2020 йил, 23 сентябрь) эса тарихда илк бор давлат тилида - ўзбек тилида маъруза қилиб, кўпгина муҳим масалалар қаторида Ёшлар ҳуқуқлари бўйича халқаро конвенцияни қабул қилишга оид ташаббусни илгари суришлари жаҳон ҳамжамиятининг эътирофига сазовор бўлди.

Эндиликда давлат бошилигимиз олға сураётган ғояларга кўра мактабларда маънавий-маърифий тадбирларни амалга оширишда:

- ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари, мактаб жойлашган ҳудуд шарт-шароитларини ҳисобга олиш;

- ижодий уюшмалар, илмий марказлар билан ўзаро муносабатларни ташкил этишнинг реал имкониятларини назарда тутиш зарур.

- синф раҳбарлари, маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари, болалар етакчилари, мактаб психологи, маҳалла фуқаролар йиғини, оила, ота-оналар кўмиталари, вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар, ҳуқуқ-тартибот идораларининг барчаси мактаб ўқувчиларининг маънавий-ахлоқий кийёфаси талаб даражасида шаклланишига масъул ҳисобланади.

Давлат раҳбаримиз юксак маънавиятли, баркамол авлодга хос хусусиятлар доирасида қуйидаги тўрт жиҳатга асосий эътиборни қаратмоқдалар:

- янгича ва мустақил фикрлаш, ўз ҳақ-ҳуқуқини таниш ва бунинг учун курашиш;
- масъулиятлилиқ, ўз кучи ва имкониятларига таяниш, имкониятларини ишга сола билиш;

- ташаббускорлик, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билдира олиш;

- ватанпарварлик, шахсий манфаатини мамлакат ва халқ манфаати билан уйғунлик кўриш ва шу асосда фаолият юритиш.

Демак, булар замондош ёшларимизнинг баркамоллигини белгиловчи фазилатлардир.

Шунингдек, ушбу йўналишда ёшларда соғлом дунёқараш, жумладан, китобхонлик кўникмасини шакллантириш, интернет, ахборот-коммуникация технологияларидан оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш, уларда ахборот ҳуружларига қарши

мафкуравий иммунитетни мустахкамлаш мақсадида “Бу йил ўқиш зарур бўлган 100 та китоб” туркумидан бошланғич, ўрта ва юқори синф ўқувчилари учун китобларнинг аниқ рўйхатини шакллантириш ва унинг натижаларини танлов, давра суҳбати, семинар, мунозара каби шаклларда назорат қилиб бориш зарур.

Ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, уларда Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш, миллий онги ва тафаккурини ривожлантириш ҳамиша ҳар қандай демократик жамиятнинг энг асосий мақсади ва матлаби бўлиб келган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев *"Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби"* мавзуидаги анжуманда сўзлаган нутқида ёш авлод тарбиясига алоҳида тўхталиб: *"Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим масала – бу ёшларимизнинг одоб-ахлоқи, юриш-туриши, бир сўз билан айтганда, дунёқараши билан боғлиқ. Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким – ёшлар. Майли, ёшлар ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айти пайтда ўзлигини ҳам унутмасин. Биз киммиз, қандай улуг зотларнинг авлодимиз, деган даъват уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин. Бунга ниманинг ҳисобидан эришамиз? Тарбия, тарбия ва фақат тарбия ҳисобидан"*- дея таъкидлаган эди.

Тарбиядан мурод – баркамол, комил инсонни вояга етказишдир. Комилликнинг белгиси ҳақ йўлидан бориб, халққа фойда келтиришдан иборат. Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан қанчалик одамларга фойда келтирса, у шунчалик комил бўлади. Комил, баркамол инсонни тарбиялаш, вояга етказиш ҳақида мусулмон Шарқи ахлоқи тарихида инсон ҳаёти учун дастуруламал қўлланма вазифасини ўтаган кўп пандномалар, халқ китоблари мавжуд бўлган. Жумладан, Кайковуснинг “Қобуснома”, Саъдийнинг “Гулистон”, “Бўстон”, Амир Темурнинг “Темур тузуклари”, Абдурахмон Жомийнинг “Баҳористон”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб-ул қулуб”, Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи Муҳсиний” каби асарлари шулар жумласидандир.

Комил инсон тарбиясига бағишланган ушбу китоблар чин маънода маънавият сарчашмасини асрлардан асрларга узатган кўприк вазифасини ўтаган. Зеро, тарбия ва маънавият эгиз тушунчалардир. Маънавият халқимиз тарихига ҳурмат ва эътибор билан ёндашиш, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш йўлидаги асрий орзу-интилишларга доир ҳаётий идеаллар, Ватан равнақи, эл-юрт осойишталиги, фаровон ҳаёт каби юксак ғояларнинг маъно-мазмунини теран англаб етишга хизмат қилади.

Бундай вазифаларнинг барчаси мактаб ўқитувчиси зиммасига янгидан янги талаблар юклайди. Бундай муҳим вазифаларни ҳал этишда муҳтарам касбдошларимиз бўлмиш ўқитувчиларимизга кўмак тариқасида ўқув-методик қўлланмалар яратишнинг аҳамияти катта. Жумладан, мактаб ўқувчиларини ғоявий-ахлоқий, маънавий-маърифий тарбиялашда ҳозирга қадар илгари сурилган муҳим ахлоқий ғоялар, одоб-ахлоқи ва ватанпарварлиги билан ёшларга ўрнак бўла оладиган ибратли сиймолар ҳақида маълумот берувчи педагогик нашрлар чоп этириш зарур.

Албатта, муаммо қанчалик чигал бўлмасин, унинг ечими ҳам мавжуд. Биз маънавият тарбиясининг тарихий шаклланган институтига эгамиз. Фақат унинг имкониятларидан етарлича фойдаланишимиз, унинг имкониятларини тўлиқ ўрганишимиз лозим.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” асарида маънавиятга юксак баҳо бериб, бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз, ҳавас қилса арзийдиган беқиёс бойликларимиз борлигини, худо хоҳласа, ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз ҳам бўлишини, ана шундай ёруғ келажакни авваламбор азму шижоатли, жўшқин орзу-интилишлар билан ҳаётга кириб келаётган, ҳеч кимдан кам бўлмайдиган навқирон авлодимиз, бутун Ўзбекистон ёшлари барпо этиш зарурлигини таъкидлади. Давлат раҳбаримизнинг уқтиришича, “... ёш авлодимизда қатъий ҳаётий позиция ва Ватанимиз тақдири учун юксак масъулият туйғусини шакллантириш алоҳида муҳим аҳамиятга эга”.

Инсон қалбида Ватан туйғусига йўғрилган МАЪНАВИЯТнинг камол топиши учун қалбан ва виждонан, ақл ва қўл билан меҳнат қилиши керак. Маънавият ва ҳалол меҳнат йўқ жойда ҳеч қачон бахт-саодат бўлмайди.

Маънавият тарбиясида чинакам ўқитувчи бу тарбиянинг таркиби миллий кадриятлар, урф-одатлар, анъаналар, маросимлар, умумбашарий кадриятлар, эзгулик, тинчлик истаги, миллий-тарихий турмуш ва тафаккур тарзи, оила туйғуси – ота-онани эъзозлаш, оила ва бўлажак насл тўғрисида қайғуриш (биз авлодларга нималарни мерос қилиб қолдирапмиз?), саховат ва очик кўнгиллик, устозларга ҳурмат-эҳтиром, эзгулик, аҳил кўшничилик, иродалилик, диёнат, диний маърифатга эътиқод, кечиримлилик эканлигига ўқувчилар эътиборини тортган ҳолда, уларнинг ушбу кадриятларни англаб олишларига, бу кадриятлар ёшларнинг виждон ва иймонига сингишига алоҳида аҳамият беради ва ҳаётларида уларнинг намоён бўлишини кузатиб боради.

Маънавий кадриятлар инсон талаб ва эҳтиёжлари асосида ақл-заковат билан яратилади, уларнинг тасаввури, тафаккури, келажак орзу-истаги, эътиқоди, ахлоқ қоидаларини ўзида мужассам этади, ҳаётда сайқал топган моддий ва ахлоқий-эстетик кадриятлар, жамият аъзоларининг баркамол маданиятини шакллантиришнинг таянч воситаси бўлади.

Маънавий камолот нима? Маънавий камолот инсоннинг борлиқ ва кишилиқ тарихи ҳақидаги билимларни ўзлаштириши, бунда ахлоқий-эстетик кадриятларнинг тутган ўрнини англаши, одамийлик мезонлари, ахлоқ-одоб меъёрлари ҳақида изчил ва некбин нуқтаи назарга эга бўлиши, одамийлик ва савоб ишлар қилишни ҳаёт матлаби деб билиши ва уларни ўз шахсига сингдиришидир. Инсон одамийлик илмини ўзлаштириши керак. Чунки комил инсон виждон ва иймон талабларига кўра мулоҳаза юритишга қодирлиги билан дунёдаги барча тирик мавжудотлардан ажралиб туради, у ер юзидаги энг мукамал ва мукаррам зот, оллоҳ яратган мўъжизаларнинг гултождир.

Маънавий поклик, инсонпарварлик ва ватанпарварлик ҳамма даврда, ҳар қандай жамиятда инсоннинг энг гўзал фазилати сифатида эъзозланган, маънавий покликни тарбиялаш орқали инсонни инсонпарвар қилиб тарбиялаш ғояси олға сурилган. Зотан, маънавият – тарбиянинг асоси, ўқ илдизидир.

Ш.М.Мирзиёв “Ўзаро ишонч, яхши кўшничилик ва дўстликни янада мустаҳкамлаш – энг муҳим вазифа” маърузасида маънавият ва маърифатни тарғиб қилиш ҳар бир зиёлининг виждон иши экани, маърифатчи фидойи бўлмоғи кераклигини таъкидлайди: “Ёшларни ўқитиш, уларни маънавий ва ахлоқий тарбиялаш, уларнинг билим олиши ва ўзини ўзи камолга етказишга интилишини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим”, - деб уқтиради.

Шунингдек, давлат раҳбаримиз ўзининг “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” асарига тарихий хотира, таълим ва маърифат – тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл эканини уқтириб, бундай дейди: “Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У халқларнинг қонида, тарихий хотирасида сақланади ва амалий ишларида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам у қудратлидар. Тарихий меросни асраб-авайлаш, авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир”.

REFERENCES

1. <http://uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyeev-yeshlar-tarbiyasi-eng-mu-im-masalalardan-16-06-2017>
2. Х.Ж.Худойқулов. Ўзбек ғурури – унинг одобида. – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, “Фан” нашриёти. – Тошкент, 2008. – 215 б. – 16-б.
3. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-том. - Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018 й., 501 б. -162-б.
4. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-том. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018 й. – 501 б. – 422-б.
5. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-том. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018 й. -501 б. – 29-б.